

Казіміров Д.В.,

кандидат історичних наук,
начальник навчально-методичного відділу
Чернігівського регіонального центру підвищення
кваліфікації (Україна Чернігів), dvk_dm@ukr.net

ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МЕНСЬКОЇ СОТНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII – XVIII СТ.

Пропоноване дослідження має на меті охарактеризувати процес формування території та управління Менської сотні Чернігівського полку в другій половині XVII – у XVIII ст. Методологічно робота побудована на поєднанні мікроісторичного та антропологічного підходів. Застосування історико-генетичного, історико-порівняльного та просопографічного методів дозволило проаналізувати не лише структуру владних інституцій, а також охарактеризувати походження, службову кар'єру та родинні зв'язки їхніх керівників.

Автором простежено процес становлення території сотні та мережі населених пунктів, проаналізовано склад та діяльність менського сотенного правління. Насамперед для нього була характерна часта зміна сотників у другій половині XVII ст. та відсутність осавула у складі сотенної старшини. Якщо в XVII ст. на уряд сотника потрапляли вихідці з Правобережної України, то потім всі вони мали виключно місцеве походження. Решта представників сотенного уряду також походили з місцевого козацтва. Посаду сотника найдовше обіймали представники старшинського роду Сахновських, яка фактично переходила у спадок від сина до батька. Також вони отримали посади в Чернігівській полковій адміністрації та тривалий час очолювали земський суд Менського повіту.

Діяльність сотенного уряду була спрямована здебільшого на виконання функцій військового управління (забезпечення участі козацьких команд сотні у військових походах, постачання продовольства до війська, ремонт оборонних споруд). Водночас він мав повноваження і досить «мирного» характеру: проведення слідств та ревізій, документальне оформлення операцій з нерухомим майном, організація навчання козацьких дітей тощо. Віднайдені документи свідчать і про численні зловживання сотенних урядовців, по'язані зі встановленням незаконних грошових зборів, маніпуляціями з козацькими реєстрами, хабарництвом та ін. Загалом проаналізовані характеристики свідчать про досить типовий, та водночас унікальний, характер існування Менської сотні серед інших подібних структур Гетьманщини.

Ключові слова: Менська сотня, менський сотник, сотенний уряд.

Kazimorov D.V.,

Candidate of Historical Sciences,
head of the educational and methodical department,
Regional Centre of Advanced Training,
(Ukraine, Chernihiv), dvk_dm@ukr.net

Formation of territory and management system of Mena sotnya in the second half of XVII – XVIII centuries.

The proposed study aims to characterize the process of formation of the territory and management of the Mena sotnya of the Chernihiv Regiment in the second half of the XVII–XVIII centuries. Methodologically, the work is based on a combination of microhistorical and anthropological approaches. The use of historical-genetic, historical-comparative and prosopographic methods allowed to analyze not only the structure of government institutions, but also to characterize the origin, career and family ties of their leaders. The author traces the process of formation of the territory of the hundred and the network of settlements, analyzes the composition and activities of the Mena sotnya government. First of all, it was characterized by frequent changes of centurions in the second half of the XVII century. and the absence of an osavul in the ranks of a hundred sergeants. If in

the XVII century the government of the centurion came from the Right Bank of Ukraine, then all of them were of exclusively local origin. The rest of the representatives of the hundredth government also came from the local Cossacks. The position of captain was held for the longest time by representatives of the Sakhnovsky family of officers, which in fact was inherited from son to father. They also received positions in the Chernihiv Regiment Administration and for a long time headed the Zemsky Court of Mena County.

The activities of the hundredth government were aimed mainly at performing the functions of military management (ensuring the participation of Cossack teams of hundreds in military campaigns, supplying food to the army, repairing fortifications). At the same time, he had powers of a rather "peaceful" nature: conducting investigations and audits, documenting real estate transactions, organizing the education of Cossack children, and so on. The found documents also testify to numerous abuses of hundreds of government officials related to the establishment of illegal monetary fees, manipulation of Cossack registers, bribery, etc. In general, the analyzed characteristics testify to a rather typical, and at the same time unique, nature of the existence of the Mena sotnya among other similar structures of the Hetmanate.

Key words: *Mena sotnya, Mena sotnyk, sotnia government.*

Постановка проблеми. Доба Гетьманщини увійшла в історію України як один із найвизначніших етапів державного будівництва. Військо Запорозьке, народжувалося в умовах безперервних воєн, тому його адміністративно-територіальний устрій, система владних інституцій, суспільні відносини та зрештою спосіб життя більшості населення були зорієнтовані в першу чергу на потреби військового часу. Мілітарна спрямованість територіальної організації та владної системи була невід'ємною складовою Гетьманщини впродовж всього її існування.

Становлення адміністративно-територіального устрою на сучасному етапі спонукає до пошуку оптимальних моделей організації влади на місцях та повернення до власних, а не накиннутих ззовні, традицій. Одним з таких прикладів є сотенно-полковий устрій Української козацької держави. Як відомо, більшість сучасних центрів територіальних громад (міста та селища) – це не що інше, як колишні сотенні містечка та села часів Гетьманщини. Власне цим ізумовлюється увага до Менської сотні Чернігівського полку.

Тому в нашій студії ставимо за **мету** простежити її становлення та існування як адміністративно-територіальної одиниці, склад та діяльність сотенного уряду.

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження адміністративних одиниць та владних інституцій Гетьманщини тривають майже півтора століття. В роботах М. Костомарова, О. Лазаревського, М. Максимовича, В. Модзалевського висвітлюються процеси формування території окремих полків та сотень, біографії та діяльність їхніх керманічів. Адміністративний статус, соціальна структура населення, земельні відносини та господарське життя сотень розглядаються в дослідженнях М. Ткаченка, П. Федоренка та С. Шамрая [20; 23; 30; 49; 52; 72].

У другій половині ХХ ст. питання діяльності полкових та сотенних правлінь розроблялися у працях В. Дядиченка, сюжети до історії окремих сотень висвітлюються у роботах В. Борисенка, О. Компан, О. Путра та ін. [2; 13]. На сучасному етапі адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини, організація управління в полках та сотнях, виборів їхніх очільників аналізуються у працях В. Горобця, О. Гуржія, В. Панашенко, О. Репана, В. Смолія, В. Степанкова, Т. Чухліба. Зокрема, в них представлені яскраві сюжети з особистого життя та службової кар'єри сотників, їхніх зловживань, протистоянь з полковою та гетьманською владою, наприклад про одіозного новгород-сіверського сотника Федора Лісовського або очільника Новомлинської сотні Григорія Шишкевича [4; 7-8; 32-33; 39; 46].

Виклад основного матеріалу. Становлення полково-сотенного устрою на Чернігово-Сіверщині розпочалося з початком Національно-Визвольної революції влітку 1648 р. На теренах колишнього Чернігівського воєводства утворюються Чернігівський, Ніжинський та Прилуцький

полки [42, с. 90]. Водночас, за спостереженнями істориків, перебіг цих процесів у 1648–1654 рр. відзначався деякою хаотичністю через відсутність усталених козацьких традицій в регіоні та бурхливу військово-політичну ситуацію. З огляду на неї та з метою виконання певних бойових завдань гетьман та його соратники переформатовували існуючі та утворювали нові полки та сотні.

Схожа ситуація склалася і з Менською сотнею. Про неї відсутні прямі згадки в джерелах за перші роки війни. Її немає серед сотень Чернігівського або Ніжинського полків в реєстрі Війська Запорозького 1649 р. Однак, на думку дослідників, зафіксований в ньому поділ на сотні є досить умовним. Приміром, реєстр не зафіксував жодної сотні на північ або захід від Чернігова, окрім Полкової, що навряд чи відповідало реальному стану справ [6; 38]. У 1649–1651 рр. згадується менський сотник Онисько (Онисим) Максимович Дорошенко, відомий як покозачений шляхтич [15, с. 351]. Наступні опосередковані свідчення знаходимо у конфесатах (протоколах допитів) полонених повстанців за 1651 р. Зокрема, в конфесаті селянина Молошана з Бобруйщини від 24 березня 1651 р., який влітку попереднього року (1650 р.) був заробітках на «Чернігівщині і Седнівщині», повідомлялося, що до Чернігівського полку, окрім Чернігова, належали Мена, Седнів, Любеч та Борзна [25, с. 14]. В наступній конфесаті говорилося про те, що після поразки козацьких військ під Лоевом влітку 1651 р., в замку Чернігова закріпилися вцілілі загони козаків з Борзни, Батурина, Мени та інших міст Чернігівського та Ніжинського полків [24, с. 34].

На підтримку тези про існування Менської сотні у початковий період війни може свідчити той факт, що сотня формувалася на основі Менської волості з центром у м. Мена. Її власники – кокенгаузький староста Зигмунт Казановський та коронний підкоморій Адам Казановський (1623–1645), а потім – чернігівський каштелян, київський воєвода Адам Кисіль здійснювали активну колонізаційну діяльність. Внаслідок неї станом на 1640-ві рр. сформована мережа населених пунктів майбутньої Менської сотні. Припускається, що на той час Мена вже мала статус міста. Тут було збудовано дві системи укріплень – міські та окремих замки, де знаходилося помешкання Киселя. Водночас повідомлялося про існування у Мені замкового суду, ратуші, двох церков, ковальського, кравецького та шевського цехів [17, с. 294–295].

Власне про них та Менську сотню в цілому йдеться у «Присяжних книгах Ніжинського полку 1654 р.». Стольник Михайло Дмитрієв і піддячий Степан Федоров, які у 20 лютого 1654 р. приводили до присяги московському царю Олексію Михайловичу населення Мени та сотні, залишили детальний опис менської фортеці та її церков. У складі Менської сотні вони зафіксували села Куковичі, Макошин, Дягова та Бабичі (Баба). У «Присяжних книгах» подані перші докладні відомості про сотенну старшину та населення Менської сотні. Згадуються сотник Степан Данилович, осавул Богдан Найденовський, хорунжий Прокіп Богданов та писар Семен Мартинович. У складеному московськими представниками реєстрі налічувалося 374 козаки та 18 отаманів. Два козаки з цього переліку – Василь Пазуха та Мисько Адаменко раніше служили боярами в Адама Киселя. Також в документі переписані 490 міщан [17, с. 268, 294–295; 35, с. 250, 254].

В 1662 р. згадується менський сотник Василь Софонович Сахновський, який у Присяжних книгах 1654 р. позначений як козак Бабського куреня [17, с. 44]. Наступний більш менш повний склад сотенного правління зафіксований у 1672 р. Однак за цей рік сотник мінявся тричі. Спершу на цій посаді згадувався Роман Корсун, потім – Тарас Левченко. Василь Сахновський тепер став городовим отаманом. Разом з менським війтом Степаном Кир'яновим вони показані серед інших старшин під час присяги в Батурині у березні 1672 р. після арешту гетьмана Дем'яна Ігнатовича [1, с. 819]. У тому ж році сотенний уряд отримав Федір Ониськович Дорошенко, син менського козака Онисима Дорошенка, згаданого в 1654 р. [17, с. 332; 36, с. 250]. Федір Дорошенко 17 червня 1672 р. був присутній на раді у Козачій діброві

при обранні гетьмана Івана Самойловича. Разом з іншими сотниками Чернігівського полку підписував Конотопські статті [1, с. 909; 50, с. 591]. У 1676 р. старшина та козацтво Гетьманщини присягали наступному царю Федору Олексійовичу. Уряд менського сотника отримав Михайло Вуйченко. Городовим отаманом залишався Василь Сахненко (Сахновський). Сотенним писарем був Михайло Скибацький, а хорунжим – Потап Ващенко. Окрім сотенної старшини Менської сотні, у списку зазначені 23 курінні отамани від товариства Мени та сіл сотні [40, арк. 240 зв.].

У 1681 р. менським сотником згадувався Габриель Гуринович, який походив з родини менського козака Ониська Гуриновича. Відомо, що він мав млин на р. Бреч, де за часів гетьманування Івана Самойловича заснував слобідку Габриєлівку та Бориловку. 20 липня 1689 р. Гуринович продав млин та ставок переяславському полковнику Леонтію Полуботку. Також він заснував хутір Гуриновський* в околицях с. Домашлина [16, с. 308, 594]. Його брат Кузьма Гуринович зазначений як менський сотник у 1682 р. у присязі царю Петру Олексійовичу. Василь Сахновський залишався городовим отаманом, хорунжим – Павло Якименко. Серед курінних отаманів у присязі згадувалися колишні менські сотники Федір Онищенко (Дорошенко), Михайло Войченко та Роман Корсун [41, арк. 236]. Загалом в період 1660–1680-х рр. сотники у Менській сотні змінювалися часто, а подекуди – кілька разів на рік. Але чому так відбувалося, призначалися або обиралися сотники – поки що невідомо. Як припускав свого часу О. Лазаревський, у другій половині XVII ст. обрання сотника ще залишалося цілком народним привілеєм. Сотники, відчуваючи таку залежність від виборців – сотнян, мусили дещо поступатися власними інтересами [19, с. 343].

Ситуація стабілізується з появою на менському сотенному уряді Івана Леонтійовича Курського, який на ньому затримався найдовше у другій половині XVII ст. Відомий також як Курка або Курочка, він був сином священика, значним військовим товаришем та походив з Корсунського полку. Вперше згадується менським сотником у 1681 р., потім – орієнтовно з вересня 1685 по лютий 1696 р. Від гетьмана Івана Мазепи він отримав с. Домашлин, певно в якості рангового володіння. Домашлин пробув у Курського до 1698 р. Через тяжкі повинності, якими він обкладав селян, універсалом від 12 травня 1698 р. Мазепа забрав село «з под держави Івана Курочки» та прийняв «громаду домашленскую ... под гетманскую оборону» [49, с. 375]. На час сотництва Курочки відомий наказний сотник Федір Стефанович (травень 1693 р.). У 1696 р. він займав посаду городового отамана [16, с. 44]. У 1690–1693 рр. посаду менського городового отамана тримав син Василя Сахновського Гнат. Він двічі згадувався як сотник сусідньої Киселівської сотні – у 1681 та 1696 рр. У 1697 р. він вперше згаданий на посаді менського сотника [66, арк. 161 зв.; 16, с. 39, 44].

В тому ж році городовим отаманом був Михайло Якимович або Якименко, який у 1682 р. відомий як знатний товариш Менської сотні [66, арк. 161 зв.]. Його родич (напевно брат), згаданий у 1682 р. як хорунжий Павло Якименко, віддав свою доньку Зіновію заміж за Гната Сахновського. Своему зятю у 1696 р. він заповів млин під с. Дягова, згадувався також як менський козак та військовий товариш [15, с. 364]. В період сотництва Сахновського відомі два наказних сотники, Кузьма Гуринович (1700) та Степан Степанович (1709). У 1711 р. на посаді менського хорунжого згадувався Гаврило Стеценко [66, арк. 585, 610; 16, с. 44].

На початку XVIII ст. мережа населених пунктів Менської сотні виглядала сформованою. Чи не вперше їх повний перелік наводиться в ревізії посполитих людей Чернігівського полку 1713 р. Окрім Мени, сотня включала 15 сіл та слобід. До неї входили села Баба, Величківка, Данилівка, Домашлин, Дягова, Макошин, Максаки, Осьмаки, Слобідка, Феськівка, Ушня

* Сьогодні це село Гуринівка Корюківського району Чернігівської області. У сучасній топоніміці Мени ця назва збереглася за північною околицею міста.

з присілком Дубрівка, «деревня» Бутівка та 2 слобідки: Макошинських Миколаївського та Покровського монастирів [68, арк. 105 зв., 106]. На півночі сотня межувала з Киселівською та Синявською, на сході – з Сосницькою сотнями. Південним сусідом була Борзенська, а з південно-західної сторони – Стольненська та Березнянська сотні.

Відомості про сотенних владців початку XVIII ст. наводяться у присязі Чернігівського полку 1718 р. Сотником залишався Гнат Сахновський. Посаду хорунжого обіймав Федір Войченко. Тут же згаданий Ничипір Писар, він же – Ничипір Ісаєвич. Писарем служив у 1705–1729 рр. [66, арк. 124, 583; 16, с. 44; 34, с. 58]. Сахновський очолював сотню до 1722 р., встановивши абсолютний рекорд перебування на цьому уряді – 25 років. Він також мав свою печатку, датовану 1720 р. На ній зображені восьмикутна зірка, кавалерійський хрест і півмісяць. З лівого боку знаходилася перекинута стріла, з правого – меч. Літери «И. В. С. М.» означали «Игнатий Васильевич, сотник Менській» [21, с. 161].

У 1723 р. Гнат Сахновський став чернігівським полковим обозним [28, с. 501]. Уряд сотника міцно закріпився за його родиною майже на все XVIII ст., хіба що з невеликою перервою. До влади в сотні по черзі приходили її три представники, залучаючи для цього службові, родинні зв'язки та інші можливі засоби. Це вкотре підтверджує загальну тенденцію щодо нівелювання виборності сотників, поширення практики «передачі посади» у спадок вже з початку XVIII ст. [3, с. 73; 32, с. 44].

Не виключено, що за підтримки Гната Сахновського у 1723 р. сотенний уряд очолив його син Іван, який почав службу з 1718 р. Станом на 1725 р. писарем залишався Ничипір Ісаєв, хорунжим – Федір Войченко. Напевно його родич Хома Войченко, згадується як сотенний осавул. Що цікаво, цей уряд лише вдруге згадувався в менській сотенній адміністрації після 1654 р. Чому про нього нічого не повідомляється в документах більш ніж за півстоліття поки що невідомо. Водночас, за спостереженнями В. Горобця, така ситуація була характерною для сотенних правлінь багатьох полків, в яких крім осавула, могло не бути хорунжого або писаря взагалі [5, с. 272]. Менським городовим отаманом став курінний отаман Захарій Павлович (Павловський). Також до переліку сотенної адміністрації додався городничий Максим Веруженко [67, арк. 124; 30, с. 7]. Городничий міг відноситися як до сотенного, так і міського правління. За своїм становищем, на думку В. Дядиченка, він належав до категорії служителів, а не урядовців. Городничий наглядав за порядком у місті, на кшталт пізніших поліцмейстерів [11, с. 294].

Певні кадрові зміни, які відбулися у менському сотенному правлінні, відображені у Присязі Чернігівського полку, укладеній 31 січня 1732 р., та ревізії Чернігівського полку за той же рік [12, с. 73; 37, с. 133]. Сотником залишався Іван Сахновський, хорунжим до 1733 р. – Федір Войченко. У 1737 р. виборний козак Войченко через важку хворобу своїм тестаментом від 22 листопада більшу частину своїх володінь (шинковий двір у Мені, ліс, поля та сіножаті) заповів сотнику Сахновському за умови, що той догляне його дружину Євдокію [66, арк. 264, 630 зв., 686–688]. Осавулом з 1732 р. згадувався виходець з менських козаків Кирило Самойленко. Писарем з 1729 р. був Михайло Богдановський, якого в 1732 р. змінив Семен Йосипів (1732–1737 р.) [67, арк. 395; 66, арк. 572 зв., 687]. Захарій Павловський на початку 1732 р. ще був городовим отаманом. Але в ревізії Чернігівського полку замість нього згаданий брат Василь Павловський [37, с. 133].

Загалом, саме з 1730-х рр. чітко простежується основний склад урядовців менської сотенної адміністрації. Як відомо, сотник зосереджував в своїх руках адміністративну, військову владу та виконував функції. До його обов'язків входило оприлюднення та виконання наказів, отриманих з полкової канцелярії, проведення ревізій населення, описів майна, стягнення різних зборів з населення сотні та ін. У реалізації своїх повноважень спирався на сотенну старшину,

з якою він також засвідчував купчі записи, заповіти та інші операції з нерухомим майном; проводив попередні слідства, арешти та вирішував дрібні конфлікти [11, с. 265, 269; 32, с. 43].

За браком джерел не видається можливим простежити виконання менською сотенною старшиною вищезазначених функцій у другій половині XVII – на початку XVIII ст. Частково вимальовується мілітарна складова, де окрім безпосередньої участі у військових кампаніях, логічно пропустити організаційну діяльність сотенних старшин щодо формування та спорядження козацької команди сотні в похід. Окремі згадки в джерелах, наприклад щодо справи про перелюбство жительки с. Ушня Гафії Павловської, стосуються діяльності менського сотенного суду наприкінці XVII ст. Вказувалося про участь в ньому менського городского отамана, менського війта та «людей зацних», тобто представників сотенного значного товариства. Також у розгляді справи брали участь сотник, сотенний писар, службовці міської ратуші – бурмистр та писар [5, с. 372.]. Водночас сотенну старшину за дорученням центральної влади залучати для проведення слідств, ревізій в інших полках. Листом з Генеральної військової канцелярії (далі – ГВК) від 9 вересня 1730 р. Іван Сахновський був направлений для проведення слідства в сотнях Стародубського полку замість хворого бунчукового товариша Івана Мокрієвича разом з бунчуковим товаришем Василем Романовичем [52, арк. 2.].

Однак значна частина завдань сотенного правління була пов'язана саме з військовою сферою, де йшлося про участь збройних сил Гетьманщини у військових кампаніях Російської імперії 1730-х рр. Однією з них стала війна за польську спадщину 1733–1735 рр. В грудні 1733 р. Росія ввела війська у Річ Посполиту, щоб змусити шляхту обрати своїм королем Августа III замість Станіслава Лещинського [45, с. 39–41; 72, с. 468].

Згідно з нарядом ГВК про направлення в похід 10 тис. козаків від 10 березня 1733 р. на кордон з Польщею мали вирушити 977 козаків Чернігівського полку під командуванням полковника Михайла Богданова [53, арк. 19]. Напередодні, в 1732 р. в сотні було визначено 632 козаки, яких передбачалося відправляти в походи. Це найбільший показник з усіх сотень 16 Чернігівського полку. З цього числа в 1733 р. у перший похід під командуванням генерального обозного Якова Лизогуба пішли 213 козаків сотні на чолі з хорунжим Кирилом Самойленком та осавулом Юхимом Омелютою. У другий похід відправлені дві козацькі команди чисельністю 80 та 59 чоловік (жовтень 1733 – перша половина 1734 р.). В третій похід у липні 1734 р. пішли лише 9 козаків. В лютому 1735 р. відправлено у похід 23 козаки, ще 6 – задіяні на лінійній роботі. Водночас 47 козаків служили курінчиками в генерального осавула Федора Лисенка, якому в сотні належали володіння в с. Дягові, Осьмаках, Данилівці та Куковичах. Вдома залишилося 320 козаків, з яких 185 позначені як піші та беззбройні. 16 козаків відбували поштову службу та на «стойлах», 10 чоловік охороняли колодників (арештантів) та сотенну артилерію. Один козак служив комісаром, а ще 2 – при «комиссариате» в Сосниці [54, арк. 113–118 зв.].

Одним з аспектів діяльності сотенного керівництва було забезпечення умов пересування регулярних військ через територію сотні та їх перебування на зимових квартирах. До того часу козаки для власних потреб та постоїв військових загонів побудували в Мені спеціальний двір. У 1734 р. в ньому стояла світлиця з «чуланом», «хата черная» (напевно приміщення для прислуги чи кухня), 3 стайні на 18 коней, сарай «фурманув» (можливо для візників чи фур – великих возів для перевезення вантажів), навіси для провіанту та льох. Згодом тут оселялися на зимові квартири козацькі старшини. 31 жовтня 1734 р. цей двір отримав капітан Олексій Буров, який прибув у Мену разом з 8 ротою Азовського полку. Але всеодно він розмістив своїх вояк по дворах менських жителів. Сотник Сахновський просив полковника Михайла Богданова допомогти розібратися в цій ситуації [36, с. 160].

Сахновський теж встиг взяти участь в одному з польських походів. Разом з хорунжим Самойленком, осавулом Омелютою та 60 козаками він повернувся додому 1 вересня 1735 р. [54,

арк. 112]. В залучених відомостях зовсім відсутня інформація про участь козаків у бойових діях та втрати серед особового складу. З інших джерел відомо, що під час походу помер наказний сотник Олексій Милевський, одружений з донькою колишнього менського сотника Гната Сахновського Феодорою [66, арк. 679]. Участь в цій війні взяв брат сотника Івана Сахновського Петро. Він згадувався на службі з 1732 р. у званні бунчукового товариша та входив до складу керівництва штабу допоміжного корпусу на чолі з генеральним обозним Яковом Лизогубом. Цей корпус сформувався після початку війни з Польщею та діяв у Західній Україні й Білорусі. Сахновський був квартирмейстером, командував однією з його військових бригад [43, с. 139]. В одному з витягів з газет про бойові дії під Гданськом від 1 травня 1734 р., згадувалося, що він та бунчуковий товариш Степан Забіла виявили неабияку хоробрість, «на килко миль з побою того и от стрелби огненной утекая» [36, с. 129–130].

Наступною кампанією стала російсько-турецька війна 1735–1739 рр. Наявні документи містять відомості про виступ у похід, можливий пункт призначення, чисельність та спорядження козацьких команд Менської сотні. У 1735 р. 60 менських козаків на чолі з наказним сотником Захарієм Павловим вирушили у похід до фортеці Святої Анни [55, арк. 23 зв.]. В 1736 р. під його командуванням 160 козаків Менської сотні були відправлені до Царичанки, де зосереджувались війська для ведення бойових дій в напрямку до Криму [56, арк. 2, 19; 20, с. 100; 26]. Під час походу 1737 р. команди Менської та Березинської сотні виявились найчисленнішими в полку, налічуючи 141 та 143 чоловіки відповідно [58, арк. 19, 27]. Менських козаків очолював Кирило Самойленко, призначений наказним сотником. Призначення осавула наказним сотником для командування окремим підрозділом теж було досить поширеною тогочасною практикою [58, арк. 23 зв.; 5, с. 273]. У 1738 р. з Менської сотні в похід вийшов 201 козак. З них 101 чоловік на чолі з сотником Сахновським відправлений до армії фельдмаршала П. Лассі, що рухалася до Криму. Можливо менські козаки брали участь у битві при Гайман-долині (Чорній долині) з переважаючими татарськими військами 8 липня 1738 р. [39, с. 95]. В ній загинув командир загону Чернігівського полку осавул Михайло Мокрієвич, замість якого командування прийняв Іван Сахновський [63, арк. 55 зв.; 28, с. 574]. В тому ж році 100 козаків Менської сотні були відправлені на Українську лінію. У 1739 р. 13 менських козаків у складі загону Чернігівського полку служили на форпостах по Дніпру [59, арк. 6.].

Під час цієї війни менське та сусідні сотенні правління здійснювали низку завдань, пов'язаних з утриманням шляхів сполучення та забезпеченням обороноздатності території. У 1737 р. в сотенних центрах Чернігівського полку здійснювався ремонт оборонних споруд. 20 грудня 1737 р. ГВК заслухала відповідні відомості з Чернігівської полкової канцелярії (далі – ЧПК), зібрані глухівським отаманом Іваном Хмільником. Сотник Сахновський рапортував про відновлення менської фортеці, яка ремонтувалася спільними зусиллями жителів Менської, Киселівської та Синявської сотень. Сотенні центри знаходились відносно поряд, а тому, з огляду на витрати, доцільніше було укріпити один з них. Жителі Менської сотні закінчували відновлення призначеної ним половини фортеці, а саме огороження «палісадом» (частоколом). Зі своєю ділянкою довжиною 180 сажень (315 м.) впоралася і Киселівська сотня. Синявській сотні залишалося поставити палісад на ділянці протяжністю 60 сажень (105 м.). Однак за нестачею людей та матеріалів незавершеним залишилось будівництво башт, обладнання караулень вилазок та бенкетів – спеціальні сходишки, що прилаштувалися до оборонної стіни. Стоячи на них, захисники фортеці стріляли по противнику. Недобудованими залишились фортеці в Сосниці та Седневі. ГВК вимагала з полкових урядовців закінчити ремонт фортець якнайшвидше [57, арк. 1–4 зв.].

Універсалом ГВК від 30 січня 1739 р. менським сотником призначений Яким Сахновський. Його батько Іван Сахновський напередодні отримав уряд чернігівського полкового обозного. 8 січня він безпосередньо клопотався про сина перед Гетьманським урядом,

посилаючись на власні заслуги, та досягнення своїх трьох синів, в т. ч. Якіма. Він здобув освіту в Чернігівському колегіумі, з 1737 р. служив канцеляристом в ГВК, у 1737–1738 рр. організовував відправку козаків у походи, брав участь в ревізії в Полтавському полку [63, арк. 55 зв.]. Вочевидь гарна освіта, набутий у ГВК бюрократичний досвід та зв'язки теж посприяли Сахновському в отриманні посади та відкривали простір для особистих вигод. За спостереженнями дослідників здобуття посад сотників канцеляристами стало однією з тенденцій в Гетьманщині до середини XVIII ст. [18, с. 273–274; 5, с. 291–293]. Також варто згадати й той факт, що Іван Сахновський одружився з донькою генерального судді Михайла Забіли Євдокією, заручившись підтримкою з боку впливового свояка – генерального писаря Андрія Яковича Безбородька [27, с. 43]. З 1739 р. Яким Сахновський знаходився у Переяславському полку під командою чернігівського полковника Ізмайлова, звідки відправлений з командою по р. Дніпру. У 1742 р. брав участь у переписі вільних та рангових містечок, сіл та «деревень» та інших комісіях за розпорядженнями Чернігівської полкової канцелярії [62, арк. 53–56 зв.].

Справи у Сахновських йшли нібито непогано, але 5 листопада 1742 р. яготинський сотник Пилип Купчинський (Переяславський полк) подав до Правлячого Сенату донос на генерального писаря Андрія Безбородька. В довгому переліку зловживань щодо призначення сотників, канцеляристів та отриманих хабарів згадувалося між іншим про призначення Сахновських на вищезгадані посади. Тому на час слідства Сахновський старший був усунений від обов'язків на уряді полкового обозного, а Якіма позбавили посади сотника. На його місце згідно з імператорським указом від 14 грудня та універсалом Правління гетьманського уряду від 30 грудня 1742 р. був призначений Григорій Кузьминський. Його поява на сотенному уряді – один з небагатьох випадків у Гетьманщині, з огляду на те, як старшинські родини та клани ревно оберігали своє право на керівні уряди, не допускаючи конкурентів [3, с. 73–74]. Та й життєвий шлях у Кузьминського склався по-іншому. Припускаємо, що його батьком був Ісидор Козмович, відомий в 1699 р. як менський міщанин та крамар, а з 1711 р. – як священик Михайлівської церкви та менський намісник. Про початок служби Кузьминського теж нічого невідомо. Як син священика певно здобув гарну освіту, з 1731 р. згадується як значковий, а з 1732 р. – бунчуковий товариш. З 1728 р. і до свого призначення у Менську сотню він двічі з перервами працював у складі кодифікаційної комісії в Глухові, яка розробляла єдиний звід законів для Гетьманщини під назвою «Права, по которим судится малороссийский народ».

Призначення Кузьминського сотником викликало рішучий протест з боку Сахновських та започаткувало тривале протистояння, супроводжуване потоком взаємних звинувачень та скарг, яке завершилося зі смертю Кузьминського у 1753 р. Їх початковий перебіг зафіксований у листуванні дружини Івана Сахновського Євдокії зі своїм чоловіком, який у 1743 р. поїхав залагоджувати справу до Петербургу. Вона повідомляла про те, що Кузьминський записав до козаків їхніх підданих та чинив «великіє и несносніє обиды». Сам Сахновський в наступні роки постійно звинувачував Кузьминського в незаконному володінні землями та млинами. В свою чергу сотник у 1747 р. подав на Сахновських розлогу скаргу на 35 пунктів з детальним описом їхніх зловживань, грабунків та побиття козаків сотні з метою привернення до підданства. Її окремі пункти висвітлюють деякі сторони діяльності сотенного правління. Кузьминський звертав увагу на те, що Сахновські намагалися підтасовувати дані ревізій, приховуючи козаків під виглядом підданих, не надавали їх до походів або відправляли не за чергою. Він скаржився на не виплату козакам і посполитим Менської сотні грошей за кількасот четвертей збіжжя, відправленого до київського магазину ще за часів сотництва Івана Сахновського. Гроші в сотню надійшли, але Сахновський та отаман Василь Перехристенко приховали їх. Яким Сахновський намагався заробити на обмундируванні козаків. За його наказом на Менську сотню було пошито 200 шапок. Козаків змушували купувати ці шапки за 50 копійок, хоча в сусідній Киселівській сотні вони коштували 5 алтин (15 копійок). Тих, хто відмовлявся, «бил плетми нещадно». Іншим

разом, при огляді козацького загону сотні, Сахновський набрав собі «в цуг» козацьких коней, за які звелів заплатити зібраними з інших козаків грошима. Іншим разом він наказав менському отаману зібрати з козаків сотні 100 рублів, яким користувався впродовж чотирьох років до призначення Кузьминського. Водночас він три роки тримав Менську сотню на відкупі, запровадивши небувалі раніше збори [64, арк. 5 зв. – 6.]. Не виключено, що досвід, набутий Сахновським на посаді канцеляриста, допомагав йому не лише стягувати гроші з сотнян, а й маскувати ці побори під оплату сотенній старшині, різного роду податки або напідобровільні піднесення сотникам, як «ралець» чи «куниця» [5, с. 291]. Скарга Кузьминського стосувалася й однодумців Сахновських. До таких відносився величківський курінний отаман Михайло Падалка, якого ще взяв під протекцію Іван Сахновський. Він володів ґрунтами, не відбуваючи служби, брав хабарі на користь Якіма Сахновського, приховував від сотника відомості про козаків, яких Сахновські силоміць зробили підданими. У підсумку згідно з наказом ЧПК від 2 грудня 1744 р. Падалку перевели до Стольненської сотні, очільник якої Іван Бобир доводився йому сватом.

Але чи відбулася зміна сотника на складі менського сотенного уряду? На початку сотництва Кузьминського змінився городовий отаман. Василь Павловський який обіймав цю посаду з 1733 р., у вересні 1743 р. подав чолобитну до ГВК про присвоєння йому звання значкового товариша, на отримання якого він був атестований ЧПК 29 квітня. Згідно з указом ГВК від 9 вересня 1743 р. Павловський став значковим товаришем Чернігівського полку [69, арк. 35 зв.]. Замість нього городовим отаманом став Кирило Оникієв (Оникеєнко). На посаду писаря в 1737 р. повернувся Михайло Богдановський. Він був писарем у 1729–1732 рр. а в лютому 1735 р. згаданий як наказний сотник. Отримавши цей уряд вдруге, Богдановський пробув на ньому до 1750 р. [67, арк. 395; 16, с. 44]. За тривалістю своєї служби він поступається хіба що Гнату Романовському, який був писарем з 1760 по 1779 рр. Сотенним осавулом з 1739 р. був Костянтин Дейнека, який розпочинав службу козаком. У 1741 р. він згадувався наказним сотником [15, с. 367]. На уряді хорунжого орієнтовно з 1737 р. знаходився вищезгаданий Юхим Омелюта, який походив із заможних менських козаків. Зазначені представники менського сотенного уряду зафіксовані і в ревізії Чернігівського полку за 1747 р. На той момент штат службовців та служителів менського сотенного уряду значно розширився. Михайлу Богдановському у веденні діловодства допомагав «писець» сотенної канцелярії Ієремії Сенюта. Городничим згаданий менський козак Яків Нагорний, який обіймав цю посаду у 1741–1754 рр. [67, арк. 675 зв.]. Таким чином сотенна адміністрація складалася з семи чоловік. Далі у переліку йшли 2 комісари Іван Пригаревський та Остап Сащенко, на яких покладався збір різного виду поборів з населення на користь держави [44, с. 25]. Також згадується комісар «овчарних заводів» Федор Проненко, що виглядає досить незвично. Бо овець в господарствах Менської сотні розводили, але не в таких масштабах, як скажімо в південних полках. Потім йшли сотенні пушкарі Василь Іванко, Федір Набок та гармаші: Ничипір Рижко і Трохим Брухно. Завершували список служителі: 5 сторожів та 4 «куренные загадчики» [65, арк. 242, 242 зв.].

Після смерті Кузьминського в 1753 р. імператорською грамотою від 29 липня сотником призначений Павло Сахновський. 31 липня того ж року він отримав відповідний універсал і від гетьмана Кирила Розумовського [28, с. 507]. Одним з перших його кроків стало клопотання ГВК від 29 вересня 1753 р. про повернення до Менської сотні козака з с. Дягови Андрія Гречухи та колишніх курінних отаманів: менського Семена Гречухи, куковицького Феська Лавського та величківського Михайла Падалки, які були в «ссоре» з Кузьминським [60, арк. 2–7 зв.].

10 квітня 1756 р. сотник Сахновський доносив до ЧПК про пожежу в с. Ушні, під час якої згорів 21 козацький двір, а з них – 8 дворів виборних козаків, які повністю втратили військову амуніцію. Сахновський мав наряд від полкової канцелярії на відправлення 246 козаків сотні на Голишевський та Добрянський форпости та 95 козаків-підпомічників – на державний кордон.

З огляду на збитки від пожеж, сотник просив зменшити кількість козаків на ці відправи. ГВК своїм ордером від 9 вересня 1760 р. наказала ЧПК провести слідство на місцях для встановлення розподілу щодо зимових квартир [61, арк. 101 зв., 266].

Один із напрямків діяльності сотенної адміністрації у 1760-х рр. міг бути пов'язаний з укладенням відомостей про населення сотні в рамках проведення Генерального опису Лівобережної України 1765–1769 рр. В одному з таких документів за 1768 р. міститься інформація і про склад сотенного правління, згадується будинок сотенної канцелярії «в дву поставах» та протипожежний амбар. Сотником залишався Павло Сахновський. У 1772 р. він отримав звання бунчукового товариша у відставці [66, арк. 205 зв., 230 зв.]. Отаманом з 1754 р. був Іван Климович, писарем – Гнат Романовський, який міг брати участь у підготовці відомостей для Генерального опису. З 1754 р. він служив сотенним канцеляристом, а в 1760 р. став писарем та перебував на цій посаді найдовше за всіх своїх попередників – 19 років [66, арк. 138, 190, 568 зв.]. У 1754–1763 рр. відомий сотенний канцелярист Кіндрат Натуревський [66, арк. 155, 566]. Осавулом залишався Костянтин Дейнека, який теж поставив своєрідний рекорд – 29 років перебування на посаді. Посада хорунжого закріпилася за представниками родини Омелют. З 1750 р. її обіймав син Юхима Омелюти Василь [66, арк. 205 зв., 527]. Далі в сотенному правлінні відбулись деякі зміни. У 1768–1769 рр. сотенним хорунжим був виходець з козаків с. Данилівки Прокіп Корнієвський, який розпочав службу полковим канцеляристом у 1756 р. У 1769–1772 рр. він обіймав посаду менського сотенного осавула (1769–1772) [15, с. 380]. Також при сотенній канцелярії служив сторож, підсусідок Гнат Говенко з Волосківець Синявської сотні, який отримував 12 руб. 40 коп. на рік [66, арк. 233].

В цей час менське сотенне правління впроваджувало ще один із заходів Румянцева, а саме – навчання дітей козаків. Воно здійснювалося за проектом лубенського полковника Івана Кулябки, запропонованому ним ще гетьману Розумовському в 1758 р. Діти виборних козаків та підпомічників віком 12–15 років, «способнейшие к науке», мали навчатися у парафіяльних школах. Решта навчалися «воинской экзерциции» (стройова підготовка, поводження зі зброєю та ін.) [47, с. 67–81]. Організація навчання покладалася на сотників та сотенну старшину, які мали звітувати про це в полкову канцелярію. В Чернігівському полку навчання козацьких дітей здійснювалося відповідно до ордера Румянцева від 14 травня 1765 р., адресованого полковнику Петру Милорадовичу. Згідно з полковою відомістю 1766 р. в Менській сотні грамоти навчалось 30 дітей. Якщо навчання грамоті вдалося налагодити, то з військовою справою спочатку була затримка. Сотенні канцелярії повідомляли про відсутність вчителів через військові походи, а замінити їх було ніким. Сотник Сахновський, у рапорті до ЧПК, вказував на те, що не відбувалося призначення на службу виборних козаків та підпомічників. Згідно з ордером Милорадовича від 14 квітня 1768 р. з числа призначених на службу козаків кілька чоловік були підготовлені як вчителі «екзерциції». За відомістю 1768 р. у Мені 11 дітей навчалися грамоті, 33 – військовій справі. Загалом по сотні в 1768 р. шкільну освіту отримували 25, а в 1770 р. – 32 козацьких дітей. Ще 106 опановували військову справу. Різниця полягала в тому, що навчання військовій справі потребувало менше часу, яке до того ж було безкоштовним, а шкільна освіта була платною [23, с. 152, 155, 159].

Наприкінці існування сотні у 1770–1782 рр. її очолював Костянтин Селиванов, відомий до того як значковий товариш та син козака Волинської сотні. У 1772–1779 рр. отаманом був Яків Омелюта, писарем у 1778–1782 рр. – Данило Омелюта. Водночас, у 1779 р. на цій посаді згадувався Гнат Романовський [9, арк. 218, 244 зв.]. Осавулом у 1773–1779 рр. згадувався Василь Якименко, хорунжим – Трохим Падалка. В 1777 р. відомий сотенний канцелярист Ничипір Кармазін [11, арк. 11 зв.]. В якості сотенної канцелярії в 1781 р. використовувалася «караульная изба», напевно – вищезгаданий «секвестр» [70, арк. 86]. Бо попереднє приміщення згоріло. Водночас, за даними Описі Новгород-Сіверського намісництва, сотенний уряд розміщувався

в будинку козака підпомічника Олексія Богдановського, сина колишнього писаря Михайла Богдановського [31, с. 320]. Напевно за рік канцелярію кілька разів переносили.

Висновки. Загалом формування території та козацької адміністрації Менської сотні, розпочате в середині XVII ст., тривало до початку XVIII ст. Діяльність сотенного уряду, склад якої збільшився з 4 до 23 осіб, полягала у здійсненні військового та господарсько-адміністративного управління регіоном, виконання розпоряджень полкової та гетьманської адміністрацій. У XVIII ст. посада менського сотника фактично закріпилася за родиною Сахновських та передавалася у спадок від батька до сина. Загальний час тримання сотенного уряду Сахновськими складав 62 роки. В другій половині XVII–XVIII ст. козацькі команди сотні взяли участь в усіх основних збройних конфліктах у складі військ Гетьманщини. Саме ці особливості свідчать про досить типовий, та водночас унікальний, характер існування Менської сотні серед інших подібних структур Гетьманщини.

Список використаних джерел

1. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографическою комиссиею. СПб.: Типография Эттингера, 1877. Т. 9 (1668–1672). 988 с.
2. Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. К.: Наукова думка. 1986. 264 с.
3. Горобець В. Влада та соціум Гетьманату. Дослідження з політичної та соціальної історії ранньомодерної України. К.: Інститут історії України. 2009. 270 с.
4. Горобець В. Конфлікт і влада в ранньомодерній Україні. Сотник новгород-сіверський проти гетьмана Війська Запорозького, 1715–1722. К., 2016. 288 с.; Його ж. «Образ гонору царя і гетьмана» чи боротьба за владу на сотенному рівні: справа новомлинського сотника Григорія Шишкевича (1708–1722–1732). *Соціум. Альманах соціальної історії*. Вип. 11. К., 2015. С. 210–253.
5. Горобець В. Світанок української держави раннього Нового часу. Влада, соціум, люди, порядки, традиції. Харків, КСД. 2017. 448 с.
6. Горобець С.М. Формування території Чернігівського полку у другій половині XVII ст. *Розумовські зустрічі: збірник наукових праць*. Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. № 1. С. 194–203.
7. Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII–XVIII ст.: кордони, населення, право. К.: Основи, 1996. 223 с.
8. Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна. *Україна крізь віки*. К.: Альтернативи, 1999. Т. 8. 303 с.
9. Державний архів Чернігівської області (ДАЧО). Ф. 679. Оп. 1. Спр. 425. Арк. 218, 244 зв.
10. ДАЧО. Ф. 674. Оп. 1. Спр. 112. Арк. 11 зв.
11. Дядиченко В. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – поч. XVIII ст. К.: Видавництво АН УРСР, 1959. 530 с.
12. Именная роспись Черниговского полка 1732 года. Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2010. 144 с.
13. Компан О. Міста України в другій половині XVII ст. *Історик Олена Компан. Матеріали до біографії / упорядник Я. Компан*. К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. 532 с.
14. Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. К.: ІПЕНД ім. Ф.Ф. Кураса, 2008. 452 с.
15. Кривошея В.В. Українське козацтво в національній пам’яті. Чернігівський полк: у 2 т. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2012. Т. II. 508 с.
16. Кривошея В.В. Урядова старшина Гетьманщини. Енциклопедія. К.: Стилос, 2010. 792 с.
17. Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). К.: Темпора, 2006. 496 с.
18. Лазаревский А. Описание старой Малороссии. Т. 3. Прилуцкий полк. К., 1902. С. 273–274.

19. Лазаревский А.М. Очерки внутренней жизни Малороссии в XVIII веке. Сотники. *Русский архив*. 1873. № 1. С. 341–388.
20. Ленченко В. Українська лінія. *Військово-історичний альманах*. 2006. Число 2. С. 98–103.
21. Лукомский В.К., Модзалевский В.Л. Малороссийский гербовник / [репринт]. К.: Либідь, 1993. 305 с.
22. Максимович М.А. Бубновская сотня. *Собрание сочинений М.А. Максимовича*. К.: Типография М.П. Фрица, 1876. Т. 1. Отдел исторический. С. 654–834.
23. Максимович Г.А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению Малороссией. Нежин: Типо-Литография насл. В.К. Меленевского, 1913. Т. 1. 399 с.
24. Мицик Ю. З нових документів про Національно-визвольну війну українського народу (1648–1658 рр.) на Сіверській Україні. *Сіверянський літопис*. 1999. № 2. С. 12–38.
25. Мицик Ю. Національно-визвольна війна українського народу 1648–1658 рр. на Сіверщині очима полонених повстанців. *Сіверянський літопис*. 2000. № 3. С. 3–27.
26. Мицик Ю. Царичанка козацька. К.: Генеза, 2004. 88 с.
27. Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. К., 1908. Т. 1: (А–Д). 541 с.
28. Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К.: Типолитография С.В. Кульженко, 1914. Т. 4 (П–С). 832 с.
29. Модзалевский В. Очерки по истории Лохвицкой, Сенчанской, Черноуской, Куренской и Варвинской сотен вошедших в состав Лохвицкого уезда. *Лохвицкий исторический сборник*. К.: Тип. Т-ва Н.А. Гирич, 1906. С. 218–409.
30. Николайчик Ф. Личный состав малороссийской казацкой старшины в 1725 году. *Киевская старина*. 1904. № 7–8. С. 7.
31. Опис Новгород-Сіверського намісництва (1779–1781). К.: ВУАН, 1931. 594 с.
32. Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина XVII – XVIII ст.). К.: Інститут історії НАН України, 1997. 74 с.
33. Панашенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини. К.: Інститут історії НАН України, 1995. 221 с.
34. Присяга Чернігівського полку 1718 року / упоряд. та вступ І. Ситий, С. Горобець, передмова І. Кривошея. Чернігів: Десна Поліграф, 2011. 230 с.
35. Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки / [упоряд. о. Ю. Мицик, Л. Кравець]. К., 2003. 349 с.
36. «Протокол, или Потребность» Менського намісництва 1720–1735 років / Упорядники І. Ситий, Д. Казіміров. К.: Темпора, 2012. 188 с.
37. Ревізія Чернігівського полку 1732 року / Упор., та вступ Ігор Ситий, Сергій Горобець, передмова Ірина Кривошея. Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2014. 720 с.
38. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту / [підгот. до друку О.В. Тодійчук (головний упоряд.) та ін.]. К.: Наукова думка, 1995. С. 477–486.
39. Репан О.А. Іржа на лезі: Лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735–1739 років. К.: Видавничий дім “Кієво-Могилянська академія”, 2009. 195 с.
40. Російський державний архів давніх актів (РДАДА). Ф. 229. Оп. 2. Спр. 42. Арк. 240 зв.
41. РДАДА. Ф. 229. Оп. 2. Спр. 54. Арк. 236.
42. Сергійчук В.І. Військово-територіальна організація народної армії в перший період визвольної війни 1648–1654 рр. *Український історичний журнал*. 1982. № 7. С. 90–92.
43. Ситий І. До історії українського війська: списки бунчукових товаришів та сотників 1733 р. *Сіверянський літопис*. 2000. № 5. С. 139–143.
44. Словарь малорусской старины, составленный в 1808 г. В.Я. Ломиковским. К.: Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1894. С. 25.
45. Сокирко О. Мобілізаційні можливості гетьманського війська у війні за «польську спадщину» 1733–1735 рр. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. Історія. 2010. Вип. 101. С. 39–41.

46. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1658–1676 рр.). К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2009. 447 с.
47. Сокирко О. Муштрові статuti гетьманського війська 1756 р. *Київська старовина*. 2005. № 5. С. 67–81.
48. Ткаченко М. Канівська сотня Переяславського полку за Румянцевською ревізією (Окрема відбитка з VII–VIII кн. Зап. іст-філ. від.). К.: З друкарні Української академії наук, 1926. 66 с.
49. Універсали Івана Мазепи. 1687–1709. Кн. 1 / Упорядник: Іван Бутич. Київ, 2002. 708 с.
50. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича. Упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. Київ; Львів, 2004. 1118 с.
51. Федоренко П. Воронковская сотня Переяславского полка по Румянцевской описи. *Труды Полтавской ученой архивной комиссии* / под ред. И.Ф. Павловского, А.Ф. Мальцева и М.В. Падалки. Полтава: Электрическая типография Г. И. Маркевича, 1915. С. 80–155.
52. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України). Ф. 51. Оп. 3. Спр. 3329. Арк. 2.
53. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 4526. Арк. 19.
54. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 5147. Арк. 113–118 зв.
55. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 5187. Арк. 23 зв.
56. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 5563. Арк. 2, 19.
57. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 5894. Арк. 1–4 зв.
58. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 6427. Арк. 19, 27.
59. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 7343. Арк. 6.
60. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 11465. Арк. 2–7 зв.
61. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 12330. Арк. 101 зв., 266.
62. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 16953. Арк. 53–56 зв.
63. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 16955. Арк. 55 зв.
64. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 18804. Арк. 5 зв. – 6.
65. ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 19328. Арк. 242, 242 зв.
66. ЦДІАК України. Ф. 57. Оп. 1. Спр. 22, арк. 161 зв.
67. ЦДІАК України. Ф. 57. Оп. 1, спр. 23, арк. 124
68. ЦДІАК України. Ф. 108. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 105 зв., 106.
69. ЦДІАК України. Ф. 108. оп. 2. спр. 33. арк. 35 зв.
70. ЦДІАК України. Ф. 204. оп. 2. спр. 224. арк. 86.
71. Шамрай С. До історії Київської сотні Київського полку. *Історико-географічний збірник*. К.: З друкарні Всеукраїнської академії наук, 1928. Т. II. С. 134–146.
72. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Видання третє, перероблене та розширене. К.: Критика, 2006. 584 с.

References

1. Akty, odnosiaschchyesia k ystoryu Yuzhnoi y Zapadnoi Rossyy, sobrannye y yzdannye arkhograficheskoiu kommysyeiu [Acts relating to the history of Southern and Western Russia, collected and published by the Archaeological Commission]. SPb.: Tipografiia Etynhera, 1877. Vol. 9 (1668–1672) [in Russian].
2. Borysenko, V.Y. (1986). Sotsialno-ekonomichni rozvytok Livoberezhnoi Ukrainy v druhii polovyni XVII st. [Socio-economic development of the Left Bank of Ukraine in the second half of the XVII century]. K.: Naukova dumka [in Ukrainian].
3. Horobets, V. (2009). Vlada ta sotsium Hetmanatu. Doslidzhennia z politychnoi ta sotsialnoi istorii rannomodernoi Ukrainy [Power and society of the Hetmanate. Research on the political and social history of early modern Ukraine]. K.: Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].
4. Horobets, V. (2016) Konflikt i vlada v rannomodernii Ukraini. Sotnyk novhorod-siverskyi proty hetmana Viiska Zaporozkoho, 1715–1722 [Conflict and power in early modern Ukraine. Novgorod-Seversky sotnyk against the hetman of the Viisko Zaporozkoho, 1715–1722]. K.; Horobets, V. (2015). “Obraza honoru tsaria i hetmana” chy borotba za vladu na sotennomu rivni: sprava

novomlynskoho sotnyka Hryhoriia Shyshkevycha (1708–1722–1732) [“Insult to the honor of the tsar and the hetman” or the struggle for power at the hundredth level: the case of the Novolynsk centurion Hryhoriy Shyshkevych (1708–1722–1732)]. *Sotsium. Almanakh sotsialnoi istorii – Society. Almanac of social history*, 11, 210–253 [in Ukrainian].

5. Horobets, V. (2017). Svitanok ukrainskoi derzhavy rannoho Novoho chasu. Vlada, sotsium, liudy, poriadky, tradytsii [Dawn of the Ukrainian state of early modern times. Power, society, people, order, traditions]. Kharkiv, KSD [in Ukrainian].

6. Horobets, S.M. (2014). Formuvannia terytorii Chernihivskoho polku u druhii polovyni XVII st. [ormation of the territory of the Chernihiv regiment in the second half of the seventeenth century]. *Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovykh prats – Rozumovskyi meetings: collection of scientific papers*. Chernihiv: Siverskyi tsentr pislidyplomnoi osvity, 1, 194–203 [in Ukrainian].

7. Hurzhii, O.I. Ukrainska kozatska derzhava v druhii polovyni XVII–XVIII st.: kordony, naselennia, parvo [Ukrainian Cossack state in the second half of the XVII–XVIII centuries: borders, population, law]. K.: Osnovy, 1996 [in Ukrainian].

8. Hurzhii, O., Chukhlib, T. (1999). Hetmanska Ukraina. Ukraina kriz viky [Hetman Ukraine. Ukraine through the ages]. K.: Alternatyvy, 1999. Vol. 8. [in Ukrainian].

9. Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti [State Archives of Chernihiv Region]. F. 679. Op. 1. Spr. 425. Ark. 218, 244 zv. [in Russian].

10. Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti [State Archives of Chernihiv Region]. F. 674. Op. 1. Spr. 112. Ark. 11 zv. [in Russian].

11. Diadychenko, V. (1959). Narysy suspilno-politychnoho ustroiu Livoberezhnoi Ukrainy kintsia XVII – poch. XVIII st. [Essays on the socio-political system of the Left Bank of Ukraine in the late XVII – early XVIII century]. K.: Vydavnytstvo AN URSS [in Ukrainian].

12. Ymennaia rospys Chernyhovskoho polka 1732 hoda [Name painting of the Chernihiv regiment of 1732]. Kharkov: Kharkovskiy chastnyi muzei horodskoi usadby, 2010 [in Russian].

13. Kompan, Ya. (Ed.) (2007). Kompan O. Mista Ukrainy v druhii polovyni XVII st. Istoryk Olena Kompan. Materialy do biohrafii [Kompan O. Cities of Ukraine in the second half of the XVII century. Historian Elena Kompan. Materials for biography]. Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia” [in Ukrainian].

14. Kryvosheia, V.V. (2008). Kozatska elita Hetmanshchyny [Cossack elite of the Hetmanate]. K.: IPIEND im. F.F. Kurasa [in Ukrainian].

15. Kryvosheia, V.V. (2012). Ukrainske kozatstvo v natsionalnii pamiaty. Chernihivskiy polk: u 2 t. [Ukrainian Cossacks in national memory. Chernihiv Regiment: in 2 volumes]. K.: DP “NVTs “Priorytety”, vol. II [in Ukrainian].

16. Kryvosheia, V.V. (2010). Uriadova starshyna Hetmanshchyny. Entsyklopediia [Government foreman of the Hetmanate. Encyclopedia]. K.: Stylos [in Ukrainian].

17. Kulakovskiy, P. (2006). Chernihovo-Sivershchyna u skladi Rechi Pospolytoi (1618–1648) [Chernihiv-Sivershchyna as part of the Commonwealth (1618–1648)]. K.: Tempora [in Ukrainian].

18. Lazarevskiy, A. (1902). Opysanye staroi Malorossyy. T. 3. Prylutskiy polk [Description of the old Little Russia. Vol. 3. Pryluky Regiment]. K., 273–274 [in Russian].

19. Lazarevskiy, A.M. (1873). Ocherky vnutrennei zhyzny Malorossyy v XVIII veke. Sotnyky [Essays on the internal life of Little Russia in the XVIII century. Sotnyky]. *Russkiy arkhiv – Russian archive*. 1873. 1, 341–388 [in Russian].

20. Lenchenko, V. (2006). Ukrainska liniia [Ukrainian line]. *Viiskovo-istorychniy almanakh – Military-historical almanac*, 2, 98–103 [in Ukrainian].

21. Lukomskiy, V.K., Modzalevskiy, V.L. (1993). Malorossyiskiy herbovnyk [Little Russian coat of arms]. K.: Lybid [in Russian].

22. Maksymovych, M.A. (1876). Bubnovskaia sotnia [Bubnov's sotnya]. *Sobranie sochynenyi M.A. Maksymovycha – Collection of works by M.A. Maksimovich*. K.: Typohrafiya M.P. Frytsa, Vol. 1. Historical Department, 654–834 [in Russian].

23. Maksymovych, H.A. (1913). Deiatelnost Rumiantseva-Zadunaiskoho po upravleniyu Malorossyiei [Rumyantsev-Zadunaisky's activity in governing Little Russia]. Nezhyn: Typo-Lytohrafiiia nasl. V.K. Melenevskoho, vol. 1 [in Russian].
24. Mytsyk, Yu. (1999). Z novykh dokumentiv pro Natsionalno-vyzvolnu viinu ukrainskoho narodu (1648–1658 rr.) na Siverskii Ukraini [From new documents on the National Liberation War of the Ukrainian people (1648–1658) in Northern Ukraine]. *Siverianskyi litopys – Siveriansky chronicle*, 2, 12–38 [in Ukrainian].
25. Mytsyk, Yu. (2000). Natsionalno-vyzvolna viina ukrainskoho narodu 1648–1658 rr. na Sivershchyni ochyma polonenykh povstantsiv [The national liberation war of the Ukrainian people in 1648–1658 in the Severshchyna through the eyes of captured insurgents]. *Siverianskyi litopys – Siveriansky chronicle*, 3, 3–27 [in Ukrainian].
26. Mytsyk, Yu. (2004). Tsarychanka kozatska [Tsarychanka Cossack]. K.: Geneza [in Ukrainian].
27. Modzalevskiy, V.L. (1908). Malorossyiskiy rodoslovnyk [Little Russian pedigree.]. K., vol. 1: (A–D) [in Russian].
28. Modzalevskiy, V.L. (1914). Malorossyiskiy rodoslovnyk [Little Russian pedigree.]. K.: Typolytohrafiiia S.V. Kulzhenko, vol. 4 (P–S) [in Russian].
29. Modzalevskiy, V. (1906). Ocherky po ystoriy Lokhvytskoi, Senchanskoi, Chornouskoi, Kurenskoi y Varvynskoi soten voshedshykh v sostav Lokhvytskoho uezda. Lokhvytskyi ystorycheskyi sbornyk [Essays on the history of Lokhvitskaya, Senchanskaya, Chornouskaya, Kurenskaya and Varvinskaya hundreds of members of Lokhvitskaya district. Lokhvitsky historical collection]. K.: Typ. T-va N.A. Hyrych, 218–409 [in Russian].
30. Nykolaichyk, F. Lychnyi sostav malorossyiskoi kazatskoi starshyny v 1725 hodu [Personnel of the Little Russian Cossack sergeant in 1725]. *Kyevskaia staryna – Kiev antiquity*, 7–8, 7 [in Russian].
31. Opys Novhorod-Siverskoho namisnytstva (1779–1781) [Description of the Novgorod-Siversky governorate (1779–1781)]. K.: VUAN, 1931 [in Ukrainian, in Russian].
32. Panashenko, V.V. (1997). Polkove upravlinnia v Ukraini (seredyna XVII – XVIII st.) [Regiment management in Ukraine (middle of XVII – XVIII centuries)]. K.: Instytut istorii NAN Ukrainy [in Ukrainian].
33. Panashenko, V.V. (1995). Sotsialna elita Hetmanshchyny [The social elite of the Hetmanate]. K.: Instytut istorii NAN Ukrainy [in Ukrainian].
34. Sytyi, I., Horobets, S., Kryvosheia, I. (Ed.). (2011). Prysiaha Chernihivskoho polku 1718 roku [Oath of the Chernihiv Regiment in 1718]. Chernihiv: Desna Polihraf, 2011 [in Ukrainian, in Russian].
35. Mytsyk, Yu. Kravets, L. (Ed.) (2003). Prysiashni knyhy 1654 r. Bilotserkivskiyi ta Nizhynskiyi polky [Jury books of 1654 Bila Tserkva and Nizhyn regiments]. K. [in Ukrainian, in Russian].
36. Sytyi, I., Kazimirov, D. (Ed.) (2012). “Protokol, yly Potrebnost” Menskoho namisnytstva 1720–1735 rokiv [“Protocol, or Need” of the Mena decanate of 1720–1735]. K.: Tempora [in Ukrainian, in Russian].
37. Sytyi, I., Horobets, S., Kryvosheia, I. (Ed.) (2014). Reviziia Chernihivskoho polku 1732 roku [Revision of the Chernihiv Regiment in 1732]. Chernihiv: Vydavets Lozovyi V.M. [in Ukrainian, in Russian].
38. Todiichuk, O.V. (Ed.) (1995). Reiestr Viiska Zaporozkoho 1649 roku. Transliteratsiia tekstu [Register of the Zaporozhian Army of 1649. Transliteration of the text]. K.: Naukova dumka, 477–486 [in Ukrainian].
39. Repan, O.A. (2009). Irzha na lezi: Livoberezhne kozatstvo i rosiisko-turetska viina 1735–1739 rokiv [Rust on the Blade: The Left Bank Cossacks and the Russo-Turkish War of 1735–1739]. K.: Vydavnychiy dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2009 [in Ukrainian].
40. Rosiiskiyi derzhavnyi arkhiv davnikh aktiv [Russian State Archive of Ancient Acts]. F. 229. Op. 2. Spr. 42. Ark. 240 zv. [in Russian].

41. Rosiiskyi derzhavnyi arkhiv davnikh aktiv [Russian State Archive of Ancient Acts]. F. 229. Op. 2. Spr. 54. Ark. 236 [in Russian].
42. Serhiichuk, V.I. (1982). Viiskovo-terytorialna orhanizatsiia narodnoi armii v pershyi period vyzvolnoi viiny 1648–1654 rr. [Military-territorial organization of the People's Army in the first period of the liberation war of 1648–1654]. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal*, 7, 90–92 [in Ukrainian].
43. Sytyi, I. (2000). Do istorii ukrainskoho viiska: spysky bunchukovykh tovaryshiv ta sotnykiv 1733 r. [To the history of the Ukrainian army: lists of Bunchuk comrades and sotnyky in 1733]. *Siverianskyi litopys – Siveriansky chronicle*, 5, 139–143 [in Ukrainian].
44. Slovar malorusskoi staryny, sostavlennyi v 1808 h. V.Ya. Lomykovskym [Dictionary of Malorussian antiquity, compiled in 1808 by V.Ya. Lomikovsky]. K.: Typohrafiya H.T. Korchak-Novytskoho, 1894 [in Russian].
45. Sokyрко, O. (2010). Mobilizatsiini mozhlyvosti hetmanskoho viiska u viini za “polsku spadshchynu” 1733–1735 rr. [Mobilization capabilities of the Hetman's army in the war for the “Polish heritage” of 1733–1735]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriiia – Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. History*, 101, 39–41 [in Ukrainian].
46. Smoliy, V., Stepankov, V. (2009). Ukrainska natsionalna revoliutsiia XVII st. (1658–1676 rr.) [Ukrainian national revolution of the XVII century. (1658–1676)]. K.: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia” [in Ukrainian].
47. Sokyрко, O. (2005). Mushtrovi statuty hetmanskoho viiska 1756 r. [Drill statutes of the Hetman's army in 1756]. *Kyivska starovyna – Kyiv antiquity*, 5, 67–81 [in Ukrainian].
48. Tkachenko, M. (1926). Kanivska sotnia Pereiaslavskoho polku za Rumiantsevskoiu reviziei (Okrema vidbytko z VII–VIII kn. Zap. ist-fil. vid.) [Kaniv sotnya of the Pereiaslav Regiment according to Rumyantsev's revision (A separate print from the VII–VIII books. West East-Phil. Dep.)]. K.: Z drukarni Ukrainskoi akademii nauk [in Ukrainian].
49. Butych, I. (Ed.) (2002). *Universaly Ivana Mazepy. 1687–1709. Kn. 1 [Universals of Ivan Mazepa. 1687–1709. Book 1]. Kyiv [in Ukrainian].*
50. Butych, I., Rynsevych, V., Teslenko, I. (2004). *Universaly ukrainskykh hetmaniv vid Ivana Vyhovskoho do Ivana Samoiloivycha [Universals of Ukrainian hetmans from Ivan Vyhovsky to Ivan Samoilovich]. Kyiv; Lviv [in Ukrainian].*
51. Fedorenko, P. (1915). *Voronkovskaia sotnia Pereiaslavskoho polka po Rumiantsevskoiu opysy [Voronkov's sotnya of the Pereiaslav regiment according to Rumyantsev's inventory]. Trudy Poltavskoi uchenoi arkhivnoi komysiiy – Proceedings of the Poltava Scientific Archival Commission. Poltava: Elektrycheskaia typohrafiya H.Y. Markevycha, 80–155 [in Russian].*
52. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv] (CDIAC of Ukraine). F. 51. Op. 3. Spr. 3329. Ark. 2 [in Ukrainian, in Russian].
53. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 4526. Ark. 19 [in Ukrainian, in Russian].
54. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 5147. Ark. 113–118 zv. [in Ukrainian, in Russian].
55. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 5187. Ark. 23 zv. [in Ukrainian, in Russian].
56. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 5563. Ark. 2, 19 [in Ukrainian, in Russian].
57. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 5894. Ark. 1–4 zv. [in Ukrainian, in Russian].
58. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 6427. Ark. 19, 27 [in Ukrainian, in Russian].
59. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 7343. Ark. 6 [in Ukrainian, in Russian].
60. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 11465. Ark. 2–7 zv. [in Ukrainian, in Russian].
61. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 12330. Ark. 101 zv., 266 [in Ukrainian, in Russian].
62. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 16953. Ark. 53–56 zv. [in Ukrainian, in Russian].
63. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 16955. Ark. 55 zv. [in Ukrainian, in Russian].
64. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 18804. Ark. 5 zv. – 6 [in Ukrainian, in Russian].
65. CDIAC of Ukraine. F. 51. Op. 3. Spr. 19328. Ark. 242, 242 zv. [in Ukrainian, in Russian].
66. CDIAC of Ukraine. F. 57. Op. 1. Spr. 22, ark. 161 zv. [in Ukrainian, in Russian].

67. CDIAC of Ukraine. F. 57. Op. 1, spr. 23, ark. 124 [in Ukrainian, in Russian].
68. CDIAC of Ukraine. F. 108. Op. 1. Spr. 6. Ark. 105 zv., 106 [in Ukrainian, in Russian].
69. CDIAC of Ukraine. F. 108. op. 2. spr. 33. ark. 35 zv. [in Ukrainian, in Russian].
70. CDIAC of Ukraine. F. 204. op. 2. spr. 224. ark. 86 [in Ukrainian, in Russian].
71. Shamrai, S. (1928). Do istorii Kyivskoi sotni Kyivskoho polku [To the history of the Kyiv sotnya of the Kyiv Regiment]. *Istoryko-heohrafichniy zbirnyk – Historical and geographical collection*. K.: Z drukarni Vseukrainskoi akademii nauk, voll. II, 134–146. [in Ukrainian].
72. Yakovenko, N. (2006). *Narys istorii serednovichnoi ta rannomodernoi Ukrainy*. Vydannia tretie, pereroblene ta rozshyrene [Essay on the history of medieval and early modern Ukraine. Third edition, revised and expanded]. K.: Krytyka [in Ukrainian].